

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОДРОСТКА

Зияева Ойша Бахтиер кизи

студентка ДГПУ им А.Кодирий.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464779>

Аннотация. в данной статье утверждается, что важность общеязыковых реалий, связанных с культурой общения, являются важным аспектом в формировании коммуникативной компетентности подростка, использование различных методов преподавания с учетом коммуникативной компетентности подростка на английском языке при помощи использования различных лингвистических и социокультурных ценностей. А также роль семьи в обучении подростка иностранному языку.

Ключевые слова: лексика, особенность, реальность, методология, компетентность.

Abstract. this article states that the importance of general linguistic realities associated with the culture of communication are an important aspect in the formation of communicative competence of a teenager, the use of various teaching methods taking into account the communicative competence of a teenager in English by using various linguistic and socio-cultural values. And also the role of the family in teaching a teenager a foreign language.

Key words: vocabulary, feature, reality, methodology, competence.

Annotasiya. Ushbu maqolada muloqot madaniyati bilan bog'liq umumiy lingvistik voqelikning ahamiyati o'smirning kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirishning muhim jihati ekanligi, turli lingvistik va ijtimoiy-madaniy qadriyatlardan foydalanish orqali o'smirning ingliz tilida kommunikativ kompetentsiyasini hisobga olgan holda turli xil o'qitish usullaridan foydalanish. Shuningdek, o'smirga chet tilini o'rgatishda oilaning o'rni.

Kalit so'zlar: lug'at, xususiyat, voqelik, metodologiya, kompetentsiya.

В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования подчеркивается, что у специалиста должна быть развита способность «реального общения с носителями языка и с аутентичными источниками информации», а также «коммуникативная способность на изучаемом языке, ядро которой составляет коммуникативная компетенция». Подчеркнем, что коммуникативная компетенция не сводится к овладению только вербальным кодом изучаемого языка. В концепциях ряда зарубежных и отечественных авторов актуализирована необходимость освоения коммуникативных стратегий, детерминирующих коммуникативную состоятельность личности.

Интегрированный подход к обучению широко используется в системе современного отечественного и зарубежного образования в преподавании различных учебных предметов и курсов. Согласно «Англо-русскому терминологическому справочнику по методике преподавания иностранных языков» под интегрированным подходом к обучению языку понимается «взаимосвязанное формирование умений во всех видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме». Вся система образования, учебно-воспитательной работы школы направлено на социальные формирование взглядов подростков, понимание развития природы, общества, сознания

человека. Если изучение истории помогает подросткам правильно понять явления общественной жизни, даёт их научное объяснение, то художественная литература эмоционально воздействуя на чувства, учит ребят соотносить социальные процессы и явления с судьбами конкретных людей, учит сопереживанию и сочувствию. Помочь подросткам понять учебные материалы – задача не только учителя, но и родителей, задача благородная и ответственная.

На начальных этапах обучения языку у учащихся формируются отдельные навыки или их компоненты, а на продвинутых – они синтезируются в интегрированные навыки. В сложном типе интегрированного навыка работают умения трех видов речевой деятельности, чтение, аудирование и письмо. Такие задания всегда вызывают у студентов живой интерес и помогают снять напряжение и расслабиться после интенсивной умственной нагрузки во время урока.

Таким образом, в ходе подобных занятий одновременно функционируют несколько видов речевой деятельности – чтение, аудирование, говорение и письмо, развивается способность воспринимать и обрабатывать информацию из разных источников, происходит более глубокое усвоение аутентичного учебного материала, повышается познавательный интерес и творческая активность студентов, что в конечном счете направлено на достижение главной цели учебного процесса – формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции.

Цифровизация и информатизация современного мира существенно повлияли, среди прочего, на доступность и объём получаемой информации, её разнообразие и, одновременно, противоречивость. Изменение ритма жизни, связанного с этими процессами, неизбежно влияет на основные когнитивные функции человека: внимание, мышление, память. Представляется невозможным модернизировать современную образовательную систему с тем, чтобы она позволяла отвечать на новые вызовы, без учёта процессов, происходящих как в общественной сфере, так и на личностном уровне.

Как отмечается, критические размышления могут возникнуть лишь в условиях неопределённости и напряжённости относительно имеющихся личностных убеждений и ценностей. Некоторые исследования показали, что более значительных результатов обучающиеся достигают в условиях столкновения с идеями, отличными от их собственных. Именно посредством такого когнитивного диссонанса они начинают мыслить критически и способны пересматривать свои исходные взгляды.

Посредством рефлексивной модели обучающиеся лучше усваивают новое, связывают его с тем, что уже известно, адаптируют это новое к своим целям и переводят мысль в действие. Это способствует развитию креативности, способности мыслить критически, а также развивает метакогнитивные способности (т. е. способность наблюдать за процессом собственного мышления). В результате внутригруппового обмена мнениями могут появиться абсолютно новые идеи, не рассматриваемые до обсуждения, что представляет особую ценность. Осознание важности навыков критического мышления стимулирует к поиску новых технологий их развития при обучении иностранному языку.

Семья формирует в мировоззрении подрастающего поколения определённый уровень: принцип отношений с людьми очень близкими и дорогими, уровень зависимостей, который даже не всегда не осознаётся, а как бы ощущается кожей, постоянно присутствует в жизни человека. Подростковый возраст – проверка, насколько

успешно шло формирование мировоззрения ребёнка в семье. Преподаватель должен быть компетентен в области психологии, в частности, в области возрастной психологии. То, что подросток будет знакомиться с общими закономерностями возможно более рано, несколько не мешает усвоить конкретные факты; напротив, тогда отдельные факты лучше и понимаются, и запоминаются. Вместе с тем если умеешь охватить область какого-то знания целиком, то можно увидеть не только те факты, которые укладываются в известную закономерность, но и те, которые никак не могут быть ею объяснены.

В настоящее время растет интерес к использованию интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в учебном процессе, одной из причин которого остается традиционное обучение. В то время как студентов учат получать только готовые знания, современные технологии учит их искать, изучать и анализировать самостоятельно и даже делать собственные выводы. В этом процессе педагог создает условия для развития, формирования, познания и воспитания личности, и одновременно выполняет функции управления, руководства.

Последние годы независимости нашей страны ознаменованы серьёзными изменениями в общественно-политической и культурной жизни республики. Смена идеологических установок привела к многообразию типов школ, методик, программ, учебников. Как бы в противовес стандартам, широко применяются инновационные методики («инновация» - «движение к новому»), направленные на высокую познавательную активность учащихся, увлечённый поиск, их речевое творчество»

Язык является совершенным средством познавательной деятельности. Обучение языку формирует мировоззрение школьников, включает их в социальную жизнь. Изучение языка развивает интеллект, оно должно быть опережающим по отношению к другим учебным предметам и направленным на овладение речевыми умениями. Говорение и письмо – это устное и письменное выражение мысли [3].

Процесс глобализации открыл широчайшие перспективы для всех обучающихся, которые имеют возможность получать в режиме online любую информацию, дистанционно участвовать в конференциях, вебинарах, использовать книги мировых библиотек, материалы лучших научных статей. Интернет стал одним из важнейших ресурсов в получении информации для студентов, преподавателей, а также для широкого круга лиц, желающих сменить профессию или получить дополнительное образование в той или иной сфере. Сегодня можно получить образование дистанционно. Находясь дома, в другом городе, в другой стране, можно прослушать интересные лекции, наблюдать за мастер-классами, видеозанятиями. Кроме того, с помощью интернета стало возможным получение образования людьми, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебные заведения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аткинсон, Р. Человеческая память и процесс обучения. М.: Прогресс, 1980. - 528 с.
2. Матухин Д.А. Технология формирования критического мышления в обучении иностранным языкам. 2010. – С. 69–74.
3. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
4. Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный. 762-769.2014.

5. Абдувахобова Д. Использование ИКТ в образовании –важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 2023.
6. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702